

Inteligencia artificial (IA) en detección cáncer de mama

Dorian Alejandra Perez Aguilar¹, Juan Elias Perez Huerta¹, Erick Ivan Paredes Chavarria¹,
Ivan de Jesus Robles Tovilla², Yulisbeth del Carmen Molina Acuña³

¹ Instituto Mexicano del Seguro Social

² Centro de Salud las Granjas

³ Hospital Chiapas nos une “Dr. Jesus Gilberto Gómez Maza”

Resumen

Se revisa el uso de la inteligencia artificial (IA) en el cribado y diagnóstico del cáncer de mama, enfatizando su potencial para superar limitaciones del cribado mamográfico tradicional, como la alta tasa de falsos negativos y positivos y la carga de trabajo radiológica. Se describen avances en técnicas de aprendizaje automático y profundo aplicadas a imágenes mamográficas y de patología, con ejemplos de sistemas como LYNA, Mia y DeepMind que aumentan la precisión diagnóstica y la detección temprana, además de reducir los falsos positivos y la carga para radiólogos. Estudios clínicos recientes comprueban la superioridad y eficiencia del cribado asistido por IA en diferentes poblaciones, aunque se destacan desafíos éticos, regulatorios y de aceptación social que requieren una validación prospectiva extensa y un marco ético responsable. Se subraya la importancia de la explicación clara de los diagnósticos generados por IA para asegurar la confianza y adopción por parte de médicos y pacientes. Se realizó revisión de artículos de revistas indexadas en buscadores como PubMed y Google Académico.

Abstract

A review the use of artificial intelligence (AI) in breast cancer screening and diagnosis, emphasizing its potential to overcome limitations of traditional mammographic screening, such as high false-negative and false-positive rates and radiologist workload. Advances in machine learning and deep learning applied to mammographic and pathology images are discussed, highlighting systems like LYNA, Mia, and DeepMind that enhance diagnostic accuracy and early detection while reducing false positives and workload. Recent clinical studies demonstrate the superiority and efficiency of AI-assisted screening across diverse populations, though ethical, regulatory, and social acceptance challenges remain, necessitating extensive prospective validation and responsible ethical frameworks. Clear explanation of AI-generated diagnoses is stressed to ensure trust and adoption by clinicians and patients. Through the search and review of indexed journal articles in databases such as PubMed and Google Scholar

Palabras Clave: Inteligencia artificial, cáncer de mama, Mamografía, Diagnóstico asistido

Keywords: Artificial Intelligence, Breast Cancer, Mammography, Assisted Diagnosis

1. INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama es la neoplasia no cutánea más frecuente y una de las principales causas de mortalidad femenina en regiones como Norteamérica y Europa. La mamografía constituye hasta el momento la única estrategia de cribado con eficacia demostrada en la reducción de la mortalidad por esta enfermedad. Sin embargo, los retos asociados a su implementación, incluyendo las limitaciones diagnósticas inherentes, la disponibilidad de profesionales especializados y las diferencias en el acceso entre países con distintos niveles.

El tamizaje mastografico ha demostrado disminuir la mortalidad al facilitar la detección de tumores más pequeños y sin compromiso ganglionar. Para ello, los radiólogos examinan sistemáticamente todas las imágenes en busca de lesiones incipientes, y en muchos programas europeos se emplea la doble lectura con el fin de reducir errores de interpretación. No obstante, la evaluación mamográfica presenta limitaciones, ya que aproximadamente un 30% de los casos pasan inadvertidos durante el cribado y se manifiestan clínicamente

entre 1 y 3 años después de un resultado negativo, constituyendo los denominados cánceres de intervalo, caracterizados en promedio por un comportamiento más agresivo y un pronóstico desfavorable. Además, entre el 20 y el 30% de los tumores detectados en mujeres cribadas pueden identificarse retrospectivamente en exploraciones previas, lo que refleja que no todos los cánceres presentes en la población objetivo son reconocidos durante la evaluación inicial [1,2].

La Inteligencia Artificial (IA), entendida como una rama de la informática orientada al desarrollo de sistemas capaces de ejecutar tareas propias del razonamiento humano, se ha planteado como una alternativa prometedora frente a las limitaciones del cribado mamográfico. Diversos estudios han explorado su potencial aplicación y las condiciones necesarias para su incorporación exitosa en la práctica clínica. No obstante, persiste la incertidumbre respecto a la aceptación social de la IA en los programas de detección de cáncer de mama, El análisis de mamografías mediante IA puede favorecer la detección temprana de la mayoría de los cánceres de mama y, al mismo tiempo, contribuir a disminuir los costos asociados con una atención médica eficaz y oportuna. ya que hasta el momento son escasas las investigaciones que han abordado de manera específica esta dimensión [3,4].

La inteligencia artificial tiene el potencial de transformar significativamente la atención médica, siendo cada vez más empleada para apoyar y agilizar los procesos diagnósticos. Una de sus aplicaciones emergentes es actuar como primer punto de contacto para los pacientes, realizando diagnósticos iniciales que permitan derivar adecuadamente a especialistas, lo que optimiza el enfoque clínico hacia casos más complejos. No obstante, para que estos sistemas sean efectivos, es crucial que no solo proporcionen diagnósticos y predicciones precisas, sino que también sean capaces de explicar de manera clara y comprensible las bases de sus conclusiones tanto a médicos como a pacientes. La falta de transparencia en la IA podría llevar a que diagnósticos correctos sean ignorados o rechazados, afectando la adherencia y el éxito terapéutico [5].

2. FUNDAMENTO TEORICO

La incorporación de tecnologías emergentes de Inteligencia Artificial, como la arquitectura de opciones y los bots de consulta, ofrece la posibilidad de modernizar la práctica oncológica mediante un conjunto innovador de herramientas. Es fundamental subrayar que estas aplicaciones no reemplazan la relación médico-paciente, sino que actúan como un recurso complementario para optimizar la toma de decisiones, especialmente en el contexto de la toma de decisiones compartida. Al integrar la IA en la práctica clínica de la oncología, resulta indispensable aplicar principios de uso responsable y situar cualquier desarrollo dentro de un marco ético sólido [2].

La Inteligencia Artificial regenerativa aplicada al diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama se fundamenta en el uso de técnicas computacionales avanzadas que buscan optimizar la atención clínica[6]. Este enfoque inicia con la recopilación y procesamiento de imágenes diagnósticas de alta calidad, como mamografías y resonancias magnéticas, a partir de las cuales los algoritmos de IA extraen características relevantes y reconocen patrones sugestivos de malignidad [7]. Los modelos de aprendizaje automático, particularmente las redes neuronales profundas, han demostrado un desempeño sobresaliente en este campo. Ejemplos destacados incluyen a LYNA de Google, diseñado para analizar portaobjetos de patología con gran sensibilidad en la detección de metástasis mamarias; Mia, de Kheiron Medical Technologies, que apoya a los radiólogos en la lectura de mamografías mejorando la precisión diagnóstica; los algoritmos de DeepMind, orientados al análisis de imágenes médicas para fortalecer la detección radiológica; y las soluciones de patología digital

impulsadas por PathAI y Proscia, que asisten en la interpretación histopatológica con mayor exactitud. Asimismo, la plataforma Genius AI de Hologic aplica algoritmos de IA en estudios de imagen mamaria, incluyendo mamografía y tomosíntesis, con el fin de detectar anomalías de forma más temprana y disminuir errores diagnósticos [8,9].

En las últimas dos décadas, los sistemas de Inteligencia Artificial han experimentado un avance significativo, evolucionando del aprendizaje automático (ML) al aprendizaje profundo (DL) e incorporando enfoques avanzados para el análisis de imágenes médicas. Estas técnicas permiten evaluar información espacial y contextual mediante múltiples capas y operaciones convolucionales, lo que ha mejorado notablemente la interpretación diagnóstica. En la práctica clínica, su implementación ha contribuido a optimizar los flujos de trabajo radiológicos y a incrementar la precisión en la detección de lesiones sospechosas. Asimismo, algunos desarrollos recientes han superado incluso la capacidad humana al predecir el riesgo de cáncer de mama a largo plazo, a través de la creación de puntajes de riesgo que favorecen la detección temprana y la posibilidad de intervenciones oportunas [10].

3. RESULTADOS

En un ensayo aleatorizado, controlado y de base poblacional realizado en Suecia, se evaluó el uso de un sistema de IA en el cribado mamográfico de mujeres de 40 a 80 años. Las participantes fueron asignadas aleatoriamente a un cribado asistido por IA o a la lectura estándar doble sin IA. El sistema (Transpara v1.7.0) generó una puntuación de riesgo en 10 niveles, determinando si la mamografía se leía de forma única o doble, y puso a disposición de los radiólogos señales de detección asistida en casos de mayor riesgo. El análisis de seguridad clínica se predefinió para realizarse tras alcanzar 80,000 mujeres incluidas y se enfocó en variables secundarias como tasa de detección de cáncer, repetición de pruebas, falsos positivos, valor predictivo positivo y tipo histológico de los tumores, además de la carga de trabajo de lectura. El umbral mínimo aceptable de seguridad se estableció en una tasa de detección superior a 3 casos por cada 1000 mujeres evaluadas. El estudio se encuentra registrado en ClinicalTrials.gov (NCT04838756), con la fase de reclutamiento cerrada y un seguimiento en curso para determinar el resultado principal: la tasa de cáncer de intervalo. El cribado asistido por IA, aplicado a 39,996 mujeres, permitió detectar 244 cánceres, con 861 repeticiones individuales y un total de 46,345 lecturas adicionales. En comparación, el cribado estándar en 40,024 participantes identificó 203 cánceres, con 817 repeticiones individuales y 83,231 lecturas en total. La tasa de detección fue superior en el grupo con IA (6,1 por 1000; IC 95%: 5,4-6,9) frente al grupo control (5,1 por 1000; IC 95%: 4,4-5,8), con una razón de 1,2 (IC 95%: 1,0-1,5; $p=0,052$), superando el umbral de seguridad predefinido. Las tasas de recuerdo fueron similares: 2,2% en el grupo con IA y 2,0% en el estándar. La tasa de falsos positivos fue del 1,5% en ambos grupos, pero el valor predictivo positivo resultó mayor con IA (28,3% versus 24,8%). En cuanto al tipo de tumores detectados, el cribado con IA identificó 75% invasivos y 25% in situ, mientras que en el cribado estándar las proporciones fueron 81% y 19%, respectivamente. Además, la IA redujo la carga de trabajo de lectura en un 44,3%, destacando su impacto en eficiencia [11,12].

En otro estudio retrospectivo analizó a mujeres de 50 a 69 años que participaron en el programa bienal de mamografía de cribado en la Región Capital de Dinamarca. Antes de implementar el sistema de IA (1 de octubre de 2020 al 17 de noviembre de 2021), todas las exploraciones se evaluaban mediante doble lectura. Tras la introducción de la IA (18 de noviembre de 2021 al 17 de octubre de 2022), las mamografías clasificadas como probablemente normales (puntuación ≤ 5 antes del 3 de mayo de 2022 o ≤ 7 a partir de esa fecha) fueron evaluadas por un único radiólogo especializado, mientras que las restantes se sometieron a doble lectura con

apoyo de IA. Los resultados de biopsias y cirugías se recuperaron hasta el 15 de abril de 2023, garantizando al menos 180 días de seguimiento. Las métricas de detección se compararon mediante la prueba χ^2 y la eficiencia del sistema se evaluó en términos de reducción de la carga de trabajo de lectura, calculada como el número de estudios de cribado evitados. En este análisis, se incluyeron 60,751 mujeres antes y 58,246 después de la implementación del sistema de IA, ambas cohortes con edad media de 58 años. Tras la introducción de la IA, el intervalo medio entre exámenes fue más prolongado (993 vs. 845 días; $p < .001$). Los resultados mostraron una reducción del 20,5% en la tasa de recuerdo (3,09% vs. 2,46%; $p < .001$), junto con un aumento significativo en la tasa de detección de cáncer (0,70% vs. 0,82%; $p = .01$). Asimismo, la tasa de falsos positivos disminuyó (2,39% vs. 1,63%; $p < .001$), mientras que el valor predictivo positivo mejoró (22,6% vs. 33,6%; $p < .001$). La detección de tumores pequeños (≤ 1 cm) aumentó de forma significativa (36,6% vs. 44,9%; $p = .02$), la proporción de cánceres sin afectación ganglionar se mantuvo estable (76,7% vs. 77,8%; $p = .73$) y los tumores invasivos mostraron una reducción (84,9% vs. 79,6%; $p = .04$). Finalmente, la carga de lectura disminuyó un 33,5%, evidenciando un impacto positivo de la IA tanto en eficiencia como en precisión diagnóstica[13]. Un sistema de Inteligencia Artificial puede identificar mamografías de cribado con riesgo elevado de cáncer de mama invasivo (IBC), incluso en casos que podrían pasar desapercibidos en la práctica clínica habitual. Además, ha demostrado reconocer algunos IBC sin anomalías retrospectivas visibles para los radiólogos, lo que refleja su potencial para incrementar la sensibilidad y la calidad del diagnóstico mamográfico [4,14].

La mayoría de la investigación actual sobre la aplicación de inteligencia artificial en imágenes de cáncer de mama se basa en datos retrospectivos. No obstante, la realización de estudios prospectivos a gran escala es fundamental para validar de manera exhaustiva la estabilidad, la aplicabilidad general y el valor clínico de estas tecnologías. Los procesos de validación y los requisitos regulatorios constituyen desafíos significativos, dado que los sistemas de IA deben pasar por pruebas rigurosas para obtener la aprobación de entidades como la FDA, demostrando alta precisión diagnóstica, así como un rendimiento y seguridad consistentes. Para cumplir con estos estándares, es necesario llevar a cabo ensayos clínicos amplios que evalúen el desempeño de los sistemas de IA en distintos contextos sanitarios, incluyendo una diversidad de poblaciones y tecnologías de imagen [15,16].

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los estudios disponibles resaltan la capacidad de estas herramientas para incrementar la sensibilidad, reducir falsos positivos y negativos, y mejorar la eficiencia en el diagnóstico del cáncer de mama. Sin embargo, también evidencian limitaciones prácticas, como la dependencia de bases de datos estandarizadas y de alta calidad, la variabilidad asociada a los diferentes dispositivos de imagen, la necesidad de validación en poblaciones diversas y los desafíos de integración en los flujos de trabajo clínicos. En conjunto, los avances actuales subrayan el potencial transformador de la IA en oncología mamaria, al tiempo que ponen de manifiesto la importancia de continuar con investigaciones multicéntricas y procesos de estandarización que aseguren su implementación segura y eficaz en la práctica rutinaria. A pesar de su potencial, la implementación de sistemas de Inteligencia Artificial en el cuidado de la salud enfrenta importantes desafíos éticos, técnicos y profesionales. Entre las principales inquietudes destacan la protección de los datos clínicos y la necesidad de garantizar un uso responsable y seguro de la información de los pacientes. Asimismo, persiste cierta reticencia entre profesionales de la salud debido al desconocimiento sobre el funcionamiento de estas tecnologías, lo que se suma a las dudas en torno a su fiabilidad, particularmente cuando los algoritmos generan decisiones a partir de datos incompletos o sesgados. A ello se añaden las complejidades legales relacionadas con la responsabilidad profesional, especialmente acerca de quién debe responder ante posibles errores derivados

de las recomendaciones proporcionadas por la IA, lo que hace necesario establecer marcos regulatorios más claros.

REFERENCIAS

- [1] S. L. van Winkel et al., “AI as an independent second reader in detection of clinically relevant breast cancers within a population-based screening programme in the Netherlands: a retrospective cohort study”, *Lancet Digit. Health*, vol. 7, núm. 8, p. 100882, ago. 2025, doi: 10.1016/j.landig.2025.100882.
- [2] S. Joshi et al., “From the clinic: A survey on trustworthy AI in breast cancer*”, en *2023 IEEE EMBS Special Topic Conference on Data Science and Engineering in Healthcare, Medicine and Biology*, Malta: IEEE, dic. 2023, pp. 77–78. doi: 10.1109/IEEECONF58974.2023.10405028.
- [3] A. Agarwal, A. Dadhich, R. Mishra, y T. Zaidi, “AI-Powered Analysis of Mammograms for Breast Cancer Detection”, en *Proceedings of the 5th International Conference on Data Science, Machine Learning and Applications; Volume 2*, A. Kumar, V. K. Gunjan, S. Senatore, y Y.-C. Hu, Eds., Singapore: Springer Nature Singapore, 2025, pp. 888–893.
- [4] J. Subelack et al., “Retrospective evaluation of interval breast cancer screening mammograms by radiologists and AI”, *Eur. Radiol.*, ago. 2025, doi: 10.1007/s00330-025-11833-5.
- [5] L. Alam y S. Mueller, “Examining the effect of explanation on satisfaction and trust in AI diagnostic systems”, *BMC Med. Inform. Decis. Mak.*, vol. 21, núm. 1, p. 178, dic. 2021, doi: 10.1186/s12911-021-01542-6.
- [6] S. Bhattacharya, S. M. Saleem, A. Singh, S. Singh, y S. Tripathi, “Empowering precision medicine: regenerative AI in breast cancer”, *Front. Oncol.*, vol. 14, p. 1465720, sep. 2024, doi: 10.3389/fonc.2024.1465720.
- [7] J. Kim et al., “Patient-Centered Research Through Artificial Intelligence to Identify Priorities in Cancer Care”, *JAMA Oncol.*, vol. 11, núm. 6, pp. 630–635, jun. 2025, doi: 10.1001/jamaoncol.2025.0694.
- [8] O. Akinniyi et al., “The role of AI for improved management of breast cancer: Enhanced diagnosis and health disparity mitigation”, *Comput. Methods Programs Biomed.*, vol. 272, p. 109036, dic. 2025, doi: 10.1016/j.cmpb.2025.109036.
- [9] J. Mendes, J. Domingues, H. Aidos, N. Garcia, y N. Matela, “AI in Breast Cancer Imaging: A Survey of Different Applications”, *J. Imaging*, vol. 8, núm. 9, p. 228, ago. 2022, doi: 10.3390/jimaging8090228.
- [10] L. Sacca et al., “Promoting Artificial Intelligence for Global Breast Cancer Risk Prediction and Screening in Adult Women: A Scoping Review”, *J. Clin. Med.*, vol. 13, núm. 9, p. 2525, abr. 2024, doi: 10.3390/jcm13092525.
- [11] O. Asan, A. E. Bayrak, y A. Choudhury, “Artificial Intelligence and Human Trust in Healthcare: Focus on Clinicians”, *J. Med. Internet Res.*, vol. 22, núm. 6, p. e15154, jun. 2020, doi: 10.2196/15154.
- [12] F. Pesapane et al., “Women’s perceptions and attitudes to the use of AI in breast cancer screening: a survey in a cancer referral centre”, *Br. J. Radiol.*, vol. 96, núm. 1141, p. 20220569, ene. 2023, doi: 10.1259/bjr.20220569.
- [13] A. D. Lauritzen, M. Lillholm, E. Lynge, M. Nielsen, N. Karssemeijer, y I. Vejborg, “Early Indicators of the Impact of Using AI in Mammography Screening for Breast Cancer”, *Radiology*, vol. 311, núm. 3, p. e232479, jun. 2024, doi: 10.1148/radiol.232479.
- [14] O. Rezaeian, O. Asan, y A. E. Bayrak, “The impact of AI explanations on clinicians’ trust and diagnostic accuracy in breast cancer”, *Appl. Ergon.*, vol. 129, p. 104577, nov. 2025, doi: 10.1016/j.apergo.2025.104577.
- [15] H. K. Elaibi, F. F. Mutlag, E. Halvaci, A. Aygun, y F. Sen, “Review: Comparison of traditional and modern diagnostic methods in breast cancer”, *Measurement*, vol. 242, p. 116258, ene. 2025, doi: 10.1016/j.measurement.2024.116258.
- [16] S. Vollmer et al., “Machine learning and artificial intelligence research for patient benefit: 20 critical questions on transparency, replicability, ethics, and effectiveness”, *BMJ*, p. l6927, mar. 2020, doi: 10.1136/bmj.l6927.

Correo de autor de correspondencia: dr.eliasph@gmail.com